

Η εφαρμογή της οργανωσιακής κουλτούρας στον εκπαιδευτικό οργανισμό

Ραχιώτης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 02, Υποψ. Διδάκτορας

Περίληψη

Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένας παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός για έναν οργανισμό, όπως ο εκπαιδευτικός, και για την επιβίωσή του. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός απαρτίζεται από συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται για την ομαλή του λειτουργία. Ωστόσο, θα πρέπει ο οργανισμός αυτός να προσαρμόζεται και στο μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Τόσο η εργασιακή ικανοποίηση όσο και το ηγετικό στυλ αποτελούν δύο ακόμη παράγοντες, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας οργανωσιακής κουλτούρας.

Λέξεις-κλειδιά: Οργανωσιακή κουλτούρα, εξωτερικό περιβάλλον, εργασιακή ικανοποίηση, ηγετικό στυλ, ανθρώπινο δυναμικό.

The implementation of organizational culture in the educational organization

Rachiotis Theodoros, PhD Candidate

Abstract

Organizational culture is a factor particularly important for an organization, such as a teacher, and for its survival. The educational organization consists of specific rules, which must be followed for its smooth operation. However, that organization should also adapt to the changing external environment. Both job satisfaction and leadership style are two other factors that play an important role in the development and sustainability of an organizational culture.

Key-words: Organizational culture, external environment, job satisfaction, leadership style, human resources.

Εισαγωγή

Τόσο η οργάνωση όσο και η διοίκηση ενός οργανισμού αποτελούν τις πιο βασικές του λειτουργίες, δεδομένου ότι μόνο μέσω αυτών ο οργανισμός δύναται να έχει μια αποτελεσματική διαχείριση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού που το πλαισιώνει όσο και των διαδικασιών εκείνων που είναι απαραίτητες για τη σωστή του λειτουργία. Ωστόσο, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, φαινόμενο της σύγχρονης εποχής, οι οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτό και να επικαιροποιούν τις πρακτικές τους, ούτως ώστε να είναι βιώσιμοι. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική κυρίως για τις εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση με την κοινωνία και οι οποίες θα πρέπει για τον λόγο αυτόν να επαναπροσδιορίζουν συχνά τους στόχους τους και να ανανεώνουν διαρκώς το εκπαιδευτικό τους υλικό και έργο,

προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών τους, οι οποίες διαρκώς μεταβάλλονται (Everard & Morris, 1999). Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί την ύπαρξη σωστής οργάνωσης και κατάλληλης ηγεσίας. Από τη μια μεριά, η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί ένα σύνολο από σύμβολα και αξίες μεταξύ των μελών του εκάστοτε οργανισμού και από την άλλη το στυλ της ηγεσίας που ακολουθείται επηρεάζει τους εργαζόμενους και τη μεταξύ τους σχέση, καθώς επίσης και την εργασιακή τους ικανοποίηση (Ραυτογιάννη-Τζιάβα, 2018).

Η υιοθέτηση της σωστής οργανωσιακής κουλτούρας συμβάλλει σημαντικά στην πραγματοποίηση των στόχων που έχει θέσει ο εκάστοτε οργανισμός, ενώ παράλληλα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού (Hofstede, 1991). Μέσα στα πλαίσια αυτά, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της οργάνωσης και της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει λόγος για τη διαδικασία τόσο της οργάνωσης όσο και της διοίκησης που χαρακτηρίζει τις μονάδες εκπαίδευσης, ακολούθως θα γίνει μνεία στην οργανωσιακή κουλτούρα και τον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισής της, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και την εργασιακή του ικανοποίηση, ενώ, τέλος, θα αναφερθεί και ο ρόλος του διευθυντή/ηγέτη στην οργανωσιακή κουλτούρα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.

Η διαδικασία οργάνωσης και διοίκησης των μονάδων εκπαίδευσης

Η έννοια της οργάνωσης αποτελεί μια έννοια, η οποία χαρακτηρίζεται από όλες εκείνες τις σχέσεις που διακρίνουν έναν οργανισμό, καθώς και από όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Κανελλόπουλος, 2004). Αντίθετα, η έννοια της διοίκησης έχει να κάνει με τον συντονισμό όλου του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και με τον συντονισμό όλων εκείνων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες, προκειμένου να επιτευχθούν οι τιθέμενοι από τον οργανισμό στόχοι (Κουτούζης, 1999). Βασικά επίσης στοιχεία ενός οργανισμού, εκτός από την οργάνωση και τη διοίκησή του, αποτελούν ο προγραμματισμός και το ανθρώπινο δυναμικό του (Βεργιόπουλος, 2016). Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική μέσω της οποίας προσδιορίζονται όλες οι διαδικασίες και οι στόχοι (Κατσαρός, 2008) και διακρίνεται από τον λειτουργικό και τον στρατηγικό προγραμματισμό. Ο πρώτος σχετίζεται με τους βραχυπρόθεσμους στόχους, ενώ ο δεύτερος αφορά εκείνους που τίθενται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο (Καμπουρίδης, 2002).

Ο λειτουργικός προγραμματισμός διαδραματίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην επιλογή των κινήσεων εκείνων, οι οποίες θα φέρουν άμεσο αποτέλεσμα και συνήθως ασκείται από τα κατώτερα διοικητικά επίπεδα. Από την άλλη μεριά, ο στρατηγικός προγραμματισμός έχει να κάνει με τους στόχους που σχετίζονται με τη λειτουργία του οργανισμού στο σύνολό του, στόχοι οι οποίοι, παράλληλα, βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με τη λήψη ιδιαίτερα σημαντικών αποφάσεων. Τις αποφάσεις αυτές τις λαμβάνουν τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα. Στο σύνολό του ο προγραμματισμός συμβάλλει στην

τροποποίηση ή και την αντικατάσταση στοιχείων, καθώς και στην αναθεώρηση αρκετών πρακτικών, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα λάθη και να αναγνωρίζονται οι προκλήσεις. Με τον τρόπο αυτόν εξελίσσεται ο οργανισμός (Λευθεριώτου, 2014). Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό οργανισμό, η οργάνωση εκεί έχει να κάνει με τον καθορισμό τόσο των αρμοδιοτήτων, όσο και των σχέσεων εξουσίας, αλλά και των πεδίων ευθύνης. Στόχος είναι η επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων (Μπρίνια, 2008). Μεταξύ των τομέων οργάνωσης ενός σχολικού οργανισμού συγκαταλέγονται το εκπαιδευτικό προσωπικό, το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, η σχέση του οργανισμού με την κοινωνία, η εσωτερική λειτουργία του σχολείου κ.ά. Η ύπαρξη αποτελεσματικής διαχείρισης των στοιχείων αυτών βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τη διοίκηση της μονάδας εντός της οποίας συμπεριλαμβάνεται ο προγραμματισμός, το ηγετικό στυλ που έχει υιοθετηθεί, η αξιολόγηση και η οργάνωση (Παναγιωτόπουλος, Καρανικόλα & Ζιάκας, 2017).

Η οργανωσιακή κουλτούρα

Μια εκπαιδευτική μονάδα χαρακτηρίζεται από ένα αυστηρό διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο, η οργανωσιακή κουλτούρα της οποίας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό τόσο από την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών όσο και από την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Σχετικά με την κουλτούρα, η έννοιά της είναι αρκετά ευρεία, δεδομένου ότι σε αυτή συγκαταλέγονται όλες οι αξίες, οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι συμπεριφορές των ατόμων. Όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία αλληλοεπιδρούν μέσα στα πλαίσια ενός οργανισμού, δημιουργούν έναν κοινό κώδικα, ο οποίος είναι στην ουσία ένα σύνολο από στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα άτομα της ομάδας και καθορίζουν τη συμπεριφορά που θα πρέπει να έχουν μέσα σε αυτήν (Κουλουγλιώτης, 1995).

Μέσα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό η κουλτούρα έχει να κάνει με την κοινώς αποδεκτή σκέψη και δράση, στοιχεία που καθορίζουν τον προσανατολισμό του, αλλά και τις σχέσεις που αναπτύσσονται αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και το ανθρώπινο δυναμικό που τον πλαισιώνει. Ως εκ τούτου, η διατήρηση ή η διαταραχή της οργανωσιακής κουλτούρας είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιρροής ως προς την επίτευξη των στόχων, αλλά και την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού. Σε γενικές γραμμές, αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι πως η οργανωσιακή κουλτούρα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το αν ένας εκπαιδευτικός οργανισμός είναι πετυχημένος, δεδομένου ότι σχετίζεται τόσο με το όραμά του όσο και με τις αξίες του. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόδοση μιας οργανωσιακής κουλτούρας είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην ικανοποίηση του προσωπικού, στην ανάπτυξη συναισθηματικής ασφάλειας και στην αποτελεσματική υποστήριξή του (Klyueva & Ulanova, 2023). Αυτό σημαίνει πως μέσα από τη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών μπορεί να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες εργασίας, καθώς επίσης και η εργασιακή ικανοποίηση. Ταυτόχρονα, η έκφραση ιδεών, η ανταλλαγή προτάσεων, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και η δημιουργία ευκαιριών για συζήτηση βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με την ηθική ικανοποίηση του ανθρώπινου

δυναμικού. Αξίζει, επιπροσθέτως, να σημειωθεί ότι τα κίνητρα σε μια ομάδα, αλλά και η βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι αποτέλεσμα της παροχής τόσο γνωστικών, όσο και συναισθηματικών, αλλά και πρακτικών εργαλείων (Ρέππα, 1999).

Η αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας οργανωσιακής κουλτούρας. Αξίζει μάλιστα να επισημανθεί ότι η διαμόρφωση αυτή βρίσκεται σε άμεση σύνδεση και από το ηγετικό στυλ, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τον εκπαιδευτικό οργανισμό. Η κουλτούρα χαρακτηρίζεται από στοιχεία, τα οποία είναι ορατά αλλά και μη ορατά (Σαΐτης, 2008). Όσον αφορά τα πρώτα, αυτά είναι ο τρόπος αντιμετώπισης μιας κατάστασης από τη διεύθυνση, ενώ αναφορικά με τα δεύτερα, αυτά σχετίζονται με τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις απόψεις, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα. Ταυτόχρονα, οι αξίες, όπως είναι εκείνες της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, διαμορφώνουν την κουλτούρα που υιοθετεί ο οργανισμός και ως εκ τούτου κατευθύνουν τόσο τις ενέργειες όσο και τις αποφάσεις του (Schein, 1990). Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός δέχεται με την πάροδο του χρόνου σημαντικές επιρροές, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από το εξωτερικό του περιβάλλον. Οι επιρροές αυτές θέτουν συχνά υπό αμφισβήτηση τόσο τις πρακτικές όσο και τις στάσεις του οργανισμού, οι οποίες σε περίπτωση που δεν είναι αποτελεσματικές αντικαθίστανται από άλλες. Σε γενικές γραμμές ωστόσο, οι συμπεριφορικοί κανόνες αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού και συχνά έχουν αρκετά σημαντικά αποτελέσματα. Αυτός είναι εν τέλει και ο λόγος που διατηρούνται και προωθούνται (Κατσαρός, 2008).

Ο τρόπος ανάπτυξης και διαχείρισης της οργανωσιακής κουλτούρας

Η οργανωσιακή κουλτούρα ενός οργανισμού προκύπτει με γνώμονα τους στόχους που ο εκάστοτε οργανισμός έχει θέσει. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι ενέχει το εκπαιδευτικό του περιβάλλον, καθώς επίσης και οι σχέσεις που ανακαλύπτονται ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό. Ένας σχολικός οργανισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια διακριτή οργανωσιακή κουλτούρα, δίνει λύσει στα ζητήματα που ανακύπτουν και ταυτόχρονα δρα βάσει των άγραφων κανόνων που υπάρχουν (Koveshnikova et al., 2023). Παρ' όλ' αυτά, με την είσοδο ενός νέου μέλους στην ομάδα, αυτό έρχεται αντιμέτωπο με μια μικρογραφία κοινωνίας εντός της οποίας υπάρχουν συγκεκριμένα συμπεριφορικά πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι πριν ακόμα την είσοδο του στον οργανισμό το άτομο εξετάζεται τόσο ως προς τη συμπεριφορά όσο και ως προς τις αξίες του και στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες που πρεσβεύει ο οργανισμός, τότε πιθανώς να μη γίνει δεκτό εντός αυτού (Klyueva & Ulanova, 2023). Ωστόσο, στην περίπτωση που το άτομο ενταχθεί στον οργανισμό θα πρέπει να προσαρμοστεί με τους κανόνες συμπεριφοράς του οργανισμού, όπως επίσης και με τη δεοντολογία του. Το γεγονός αυτό ανάγεται στο δεδομένο ότι εντός της οργανωσιακής κουλτούρας εντάσσονται οι σκοποί, οι στόχοι και οι πρακτικές που χρησιμοποιεί ο οργανισμός, καθώς επίσης και οι στάσεις και οι αξίες του, οι οποίες και παίζουν ιδιαίτερο

ρόλο ως προς την επίτευξη του στόχου, αλλά και ως προς τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας στο εσωτερικό του (Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005).

Μέσα στα προαναφερθέντα πλαίσια, στην περίπτωση που το άτομο δεν δύναται να ακολουθήσει τους κανόνες αυτούς, δεν θα είναι και σε θέση να κατανοήσει τους στόχους και να τους εκπληρώσει. Ταυτόχρονα, το άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες αναφορικά με την επαφή του με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό και με την αλληλοεπίδρασή του με αυτό, δεδομένου ότι η μη ύπαρξη ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας και συμπεριφοράς θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη μεταξύ τους σχέση. Αξίζει ωστόσο να τονιστεί πως και η κουλτούρα θα πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες που θέτει η κάθε κοινωνία, έτσι ώστε να μπορεί ο οργανισμός να αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση και να εξελίσσεται. Επομένως, παρά το γεγονός ότι η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί ένα βασικό κομμάτι του οργανισμού, δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να μεταβληθεί. Μάλιστα, η ύπαρξη μιας ορθής οργανωσιακής κουλτούρας δίνει στα μέλη τη δυνατότητα για δημιουργική σκέψη, για πειραματισμό και για ανάπτυξη των στοιχείων εκείνων που μπορεί να οδηγήσει τον οργανισμό σε πρόοδο (Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005).

Ένας ακόμα παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει την εργασιακή κουλτούρα και στον οποίο πρέπει να γίνει μνεία, είναι η στάση που διατηρεί ο διευθυντής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να διοικήσει. Ο διευθυντής δεν μπορεί να επιβάλλει κάποια εργασιακή κουλτούρα, ωστόσο μπορεί να την επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους υφισταμένους του, τον ηγετικό ρόλο που επιλέγει να υιοθετήσει και τις διοικητικές του πρακτικές (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007). Στην ουσία, οι ηγέτες εντός οργανισμού είναι εκείνοι οι οποίοι δείχνουν την κουλτούρα του οργανισμού στο προσωπικό, την αξιολογούν και την εφαρμόζουν. Οι πράξεις και οι απόψεις των ηγετών οδηγούν το ανθρώπινο δυναμικό στην κατανόηση των συμπεριφορών και των αξιών που χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να τα υιοθετήσουν και να τα ενσωματώσουν στις πρακτικές τους. Έτσι, ο διευθυντής καταλήγει να αποτελεί παράδειγμα για το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει τη δυναμική πια να ερμηνεύσει τις διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν εντός της εκάστοτε εκπαιδευτικής μονάδας (Μπουραντάς, 2005).

Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και η εργασιακή ικανοποίησή του

Η οργανωσιακή κουλτούρα εντός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι άμεσα συνδεδεμένη τόσο με τον τρόπο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού όσο και με την εργασιακή ικανοποίησή του. Στην πραγματικότητα το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον βασικό εκείνον παράγοντα, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιήσει το όραμα ενός οργανισμού και ως εκ τούτου η ικανοποίηση, καθώς και η εξέλιξή του θα πρέπει να αποτελούν βασικούς στόχους για τον οργανισμό. Κυρίως αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς η ύπαρξη αποτελεσματικής ηγεσίας, καθώς επίσης και ο συντονισμός όλων των πόρων που διαθέτει ο εκάστοτε οργανισμός αποτελούν τις βασικότερες

προϋποθέσεις, προκειμένου να εξελιχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003).

Κατά τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη είναι η έμφαση που δίνεται στην παροχή στήριξης στον ανθρώπινο δυναμικό μέσα από την κατάρτιση και την επιμόρφωση αλλά και μέσα από δράσεις συμμετοχικού χαρακτήρα, οι οποίες κρίνονται σημαντικές για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Επιπροσθέτως, το ανθρώπινο δυναμικό, όταν αντιλαμβάνεται ότι ο οργανισμός επενδύει σε αυτό, τότε καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική ποιότητα (Ζαβλανός, 2003). Ανάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να διακρίνεται από τη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος εντός του χώρου εργασίας, να προωθήσει με κάθε τρόπο και πόρο την αξιολόγηση και επιμόρφωση του προσωπικού με απότοκο τη διαρκή απόκτηση νέων δεξιοτήτων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εξέλιξη του παρεχόμενου έργου (Φασούλης, 2001). Όσον αφορά τον διευθυντή, αυτός οφείλει να καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό και να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, θέτοντας παράλληλα και τις κατευθυντήριες γραμμές. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι ο ηγέτης είναι υπεύθυνος για την παροχή διαρκούς στήριξης στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων και εντάσεων μεταξύ τους, οι οποίες ενδέχεται να συμβάλουν αρνητικά στην αρμονική λειτουργία της ομάδας. Είναι σημαντικό για το ανθρώπινο δυναμικό να γίνεται αποδεκτό και να μπορεί να εκφράζει τόσο τις σκέψεις όσο και τους προβληματισμούς του για τις διάφορες διαδικασίες (Παναγιωτόπουλος κ.ά., 2017).

Η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική, η οποία μπορεί να συμβάλει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Η διαρκής απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων δίνει τη δυνατότητα στο ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που αναπτύσσονται και έτσι να νιώθει αυτοπεποίθηση. Επιπροσθέτως, το ανθρώπινο δυναμικό θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται όλα εκείνα τα στοιχεία της κουλτούρας που δεν είναι λειτουργικά και που πρέπει να αντικατασταθούν (Koveshnikova et al., 2023). Μαθαίνουν έτσι να ανακαλύπτουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τις δυνατότητές τους και με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. Η διαρκής επιμόρφωση δίνει στο ανθρώπινο δυναμικό τη δυνατότητα να εξελίσσεται διαρκώς και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτόν τα μέλη καθίστανται αποτελεσματικά και λειτουργούν με σκοπό την ανάπτυξη του οργανισμού. Η εν λόγω διαδικασία είναι αρκετά σημαντική για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως αποτέλεσμα των διαρκών πιέσεων που δέχονται τόσο από την πολιτική, όσο και από τη σχολική κοινότητα αλλά και από την κοινωνία. Επομένως, μέσα από τον κατάλληλο συντονισμό οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον σχολικό χώρο (Koontz & O' Donnell, 1984).

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα περιβάλλον εργασίας βρίσκεται σε συνθήκη ανάπτυξης και χαρακτηρίζεται από θετικό κλίμα, καθώς και από επίτευξη των προσωπικών

και συλλογικών, αυξάνεται ανάλογα και η εργασιακή ικανοποίηση που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό. Μέσα από την ομαλή επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη, μειώνονται σε μεγάλο βαθμό τα συναισθήματα άγχους και επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι και οι αρμοδιότητες. Μέσα από την ικανοποίηση των στόχων επιτυγχάνεται και η αυτοπεποίθηση, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται νέα κίνητρα για το προσωπικό. Μέσα από τη διαρκή απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων δίνεται η δυνατότητα για προσαρμογή στις νέες και διαφορετικές συνθήκες, ενώ παράλληλα αυξάνεται η δημιουργικότητα, καθώς επίσης και η ικανότητα για διαχείριση των διάφορων καταστάσεων που ανακύπτουν. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές αποκτάται η εργασιακή ικανοποίηση με την παράλληλη διατήρηση της οργανωσιακής κουλτούρας, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του οργανισμού (Παναγιωτόπουλος κ.ά., 2017).

Ο ρόλος που χαρακτηρίζει τον διευθυντή/ηγέτη

Ο διευθυντής διαδραματίζει ιδιαίτερα ξεχωριστό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη διαχείριση αλλά και τη διατήρηση της οργανωσιακής κουλτούρας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Η σημαντικότητα του έγκειται στο γεγονός ότι αυτός προσφέρει καθοδήγηση και ενδυνάμωση στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επίσης και τα απαραίτητα κίνητρα που συμβάλλουν στην πρόοδό του. Μέσα σε έναν οργανισμό εκπαίδευσης ο διευθυντής διακρίνεται από πληθώρα ρόλων και αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν να κάνουν με το εξωτερικό αλλά και με το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Παράλληλα, ο διευθυντής είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί ευκαιρίες για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με την κοινωνία, διαμορφώνοντας αρκετές δράσεις (Σαΐτης, 2007).

Ένα ακόμα στοιχείο που χαρακτηρίζει τον διευθυντή είναι ότι σέβεται τις ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί και δεν είναι αυταρχικός, αλλά διαλλακτικός. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα ανοιχτός σε ιδέες και καινοτομίες, προωθώντας παράλληλα αυτόν τον τρόπο σκέψης και στο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, ο διευθυντής οφείλει να συμβουλευεί τους υπόλοιπους συναδέλφους και να ενθαρρύνει την ομαδικότητα (Farah, 2013). Η αποτελεσματικότητα του διευθυντή ως προς τις αρμοδιότητές του απαιτεί την ύπαρξη διαφορετικών δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα τις οργανωτικές, διαπροσωπικές, διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην επικοινωνία αλλά και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με την κοινωνία. Ακόμα, η σημαντικότητα της ηγεσίας που θα υιοθετηθεί έγκειται και στο γεγονός ότι μέσω αυτής καθορίζεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων (Θεοφιλίδης, 2012). Ο ηγέτης πρέπει να έχει χαρακτήρα μετασχηματιστικό και να έχει πλήρη αντίληψη των αναγκών των μελών της ομάδας του. Σημαντική είναι επίσης και η ύπαρξη της ενσυναίσθησης, την οποία θα πρέπει ο διευθυντής να διαθέτει, προκειμένου να κατανοεί όλες εκείνες τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό του (Παπαλόη, 2018).

Είναι σαφές πως η οργανωσιακή κουλτούρα δεν αποτελεί μια διαδικασία την οποία μπορεί να επιβάλει ο διευθυντής. Αρμοδιότητα του διευθυντή είναι η δημιουργία ενός κοινού οράματος και συλλογικών στόχων για το ανθρώπινο δυναμικό (Goleman et al.,

2002). Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες εξέλιξης και υποστήριξης του προσωπικού, καθώς επίσης και η κατάλληλη αξιολόγηση, ούτως ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να λαμβάνει την κατάλληλη ανατροφοδότηση και να βελτιώνει τις πρακτικές του (Δάρρα, 2018).

Συμπεράσματα

Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί μια διαδικασία κομβική και απαραίτητη για έναν οργανισμό και για την επιβίωση αυτού. Ιδιαίτερα σημαντικό για την ομαλή λειτουργία ενός οργανισμού και δη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του και οι στάσεις και οι δεξιότητες που αυτό έχει. Ο κάθε οργανισμός χαρακτηρίζεται από ορισμένους άγραφους κανόνες στους οποίους το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να προσαρμόζεται, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ομαλή του λειτουργία. Ωστόσο, ο οργανισμός θα πρέπει επίσης να προσαρμόζεται και στο εξωτερικό περιβάλλον και στις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένας ακόμη σημαίνων παράγοντας για την επίτευξη της οργανωσιακής κουλτούρας. Για αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός θετικού εργασιακού κλίματος και μιας δημιουργικής σχέσης μεταξύ των ατόμων. Σημαντικός, τέλος, παράγοντας είναι και η ηγεσία, καθώς και το ηγετικό στυλ που υιοθετεί ο κάθε οργανισμός. Η ηγεσία ενέχει έναν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην παροχή κινήτρων για απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Βεργιοπούλου, Α. (2016). Η Θέση Του Στρατηγικού Και Λειτουργικού Προγραμματισμού Στην Εκπαίδευση. *Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης*, 2015(1), 259. <https://doi.org/10.12681/edusc.167>
- Δάρρα, Μ. (2018). *Διοίκηση Ποιότητας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων*. Πάτρα: ΕΑΠ.
- Everald, K. B., & Morris, G. (1999). *Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση*. Μτφ. Δημήτρης Κίκιζας. Πάτρα:ΕΑΠ.
- Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2002). *Ο Νέος Ηγέτης-Η δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διοίκηση οργανισμών*. Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα.
- Ζαβλανός, Μ. (2003). *Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση*. Αθήνα: Σταμούλη.
- Hofstede, G. (1991). *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. New York: McGraw-Hill.
- Θεοφιλίδης, Χ. (2012). *Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση: Από τη Γραφειοκρατία στην Μετασχηματιστική Ηγεσία*. Αθήνα:Γρηγόρη.

- Καμπουρίδης, Γ. (2002). *Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων*. Αθήνα:Κλειδάριθμος.
- Κανελλόπουλος, Χ. (2004). *Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων*. Αθήνα: Ιδιωτική.
- Κατσαρός, Ι. (2008). *Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης*. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
- Klyueva, N., & Ulanova, G. (2023). Organizational culture and its importance for the effectiveness of educational organization and the psychological well-being of students. *Main Issues of Pedagogy and Psychology*, 10, 99-106. [10.24234/mi-opap.v10i1.461](https://doi.org/10.24234/mi-opap.v10i1.461).
- Κουλουγλιώτης, Ν. (1995). *Κοινωνιολογία*. Σύγχρονη Εκδοτική.
- Koontz, H., & O' Donnell, C. (1984). *Οργάνωση και Διοίκηση. Μια συστηματική και ενδεχομενική ανάλυση των λειτουργιών*, Βαρδάκος Χρ. (μτφρ.). Αθήνα: Παπαζήση.
- Κουτούζης, Μ. (1999). *Γενικές αρχές μανάτζμεντ, τουριστική νομοθεσία και οργάνωση εργοδοτικών και συλλογικών φορέων (Τόμος Α')*. Πάτρα: ΕΑΠ.
- Koveshnikova, E., Zhuravleva, N., & Shanurina, O. (2023). Formation of Organizational Culture as a Condition for Personnel Management in an Educational Organization. *Journal of Pedagogical Innovations*, 15-21. [10.15293/1812-9463.2301.02](https://doi.org/10.15293/1812-9463.2301.02).
- Λευθεριώτου, Π. (2014). *Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης*. Πάτρα:ΕΑΠ.
- Μπουραντάς, Δ. (2005). *Ηγεσία. Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας*. Αθήνα:Κριτική.
- Μπουραντάς, Δ., & Παπαλεξανδρή, Ν. (2003). *Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων*. Αθήνα:Μπένου.
- Μπρίνια, Β. (2008). *Management εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαίδευσης*. Αθήνα: Σταμούλη.
- Παπαλόη, Ε. (2018). *Στάσεις, Συμπεριφορά, Επαγγελματική και Συναισθηματική Νοημοσύνη*. Πάτρα: ΕΑΠ.
- Πλατσίδου, Μ., & Γωνιά, Ε. (2005). Θεωρίες κινήτρων στον εργασιακό χώρο. Στο Α. Κ. (Επιμ.), *Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων*. Θεσσαλονίκη:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

- Παναγιωτόπουλος, Γ., Καρανικόλα, Ζ., & Ζιάκας, Ε. (2017). Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού: Η συμβολή της επιμόρφωσης στην εργασιακή αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. *1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση Και Ηθικές Αξίες, 24-26 Νοεμβρίου*. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
- Ράπτης, Ν., & Βιτσιλάκη, Χ. (2007). *Ηγεσία και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Η Ταυτότητα του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης*. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.
- Ραυτογιάννη-Τζιάβα, Μ. (2018). *Ηγέτης-Οργανωσιακή κουλτούρα*. Μεταπτυχιακή εργασία. Αθήνα: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.
- Ρέππα, Α. Α. (1999). *Εκπαιδευτική Διοίκηση Οργανωσιακή Συμπεριφορά*. Αθήνα: Έλλην.
- Σαΐτης, Χ. (2007). *Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων*. Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση
- Σαΐτης, Χ. (2008). *Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης*. Αθήνα: Ιδιωτική έκδοση.
- Schein, E. H. (1990). Organizational Culture. *American Psychologist*, 45(2), 109–119. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.45.2.109>
- Φασούλης, Κ. (2001, 4). Η ποιότητα στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού της εκπαίδευσης: Κριτική προσέγγιση στο σύστημα διοίκηση ολικής ποιότητα. *Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων*, σσ. 186–197.
- Farah, A. I. (2013). School Management: Characteristics of Effective Principal. *International Journal of Advancemnet in Research & Technology*, 2(10), 168–173. Retrieved from <http://www.ijoart.org/docs/school-management-characteristics-of-effective-principal.pdf>